

IJTIMOY O'ZGARISHLAR VA IQTISODIY TAHLIL:
MUHAMMAD AAMINXO'JA MUQIMIY G'OYALARINING
MAMLAKATIMIZ TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI

Rajabova Malika Nuriddin qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Tel.:+998 91 555 81 82

malikarajabova00@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15004081>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 06- Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 11- Mart 2025 yil

KEY WORDS

adabiyot, she'riyat, yetuklik,
halollik, ilm, jamiyat, qiyinchilik,
zodagonlar

ABSTRACT

Ushbu maqolada adabiyotimizning yetuk namoyondalaridan biri, ibratli hayot yo'li sohibi Muhammad Aminxo'ja Muqimiy asarlaridagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy qarashlar, ularning talqini va bugungi kunda tutgan o'rni haqida so'z boradi. Ma'lumki u barcha asarlarida insonlarni ezgulik va halollikka chorlab, xalqning haqqidan qo'rqishni targ'ib qilgan. Uning "Tanobchilar", "Avliyo", "Hajvi Viktoriya" kabi hajviyalari, "Sayohatnoma" kabi asarlari va yuzlab she'rlari xalq orasida tanilgan bo'lsa-da, uning hali ko'plab kitobxonga yetib bormagan asarlari, misralari ham katta ahamiyatga ega.

Sir emaski, adabiyotning asosiy maqsadi – insonlarni o'ylashga, his qilishga, yaxshilikka undashga, jamiyatdagi adolatsizliklarni ko'rsatishga yoki falsafiy savollarni qo'yishga yordam berishdir. Bundan tashqari, u insonlarning tarixiy va madaniy merosini saqlashda ham muhim rol o'ynaydi. Davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytib o'tganidek: "Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak. Ajdodlar me'rosini o'rganish, buyuk madaniyatimizga munosib buyuk adabiyot yaratish uchun hamma sharoitlarni yaratamiz", [1] yaratilgan imkoniyatlardan foydalanishimiz va adabot namoyondalari hayotini chuqurroq o'rganishimiz lozim. Hayot yo'lini va tarixiy merosini o'rganishimiz kerak bo'lgan buyuk siymolardan biri bu aynan Muqimiydir.

Muhammad Aminxo'ja Mirzaxo'ja o'g'li Muqimiy 1850-yil, Qo'qon shahri, Bekvachcha mahallavida, oddiygina novvoy oilasida tavallud topgan. Otasi Mirzaxo'ja Mirfozil o'g'li novvoylik bilan shug'ullangan. Onasi Oyshabibi Sayidolim Nodirshoh qizi ajoyib ta'lim sohibasi, og'zaki ijodni yaxshi tushunadigan iqtidorli shoira bo'lgan. Volidasi Muqimiyning adabiyotgan bo'lgan muhabbati va iqtidorini yuzaga chiqarishda muhim rol o'ynagan. [2] U farzandining Alisher Navoiy, Hofiz Jomiy kabi buyuklar ijodidan bahramand bo'lishga chorlab, sharq mumtoz adabiyotini tanishtirdi. Oilasida Muqimiy besh farzand bo'lib, u uchinchi farzand va yolg'iz o'g'il edi. U o'zining eng birinchi she'rini 15 yoshida yozgan. Muqimiy zamonasining eng ilmli, adolatparvar, xalq haqida qayg'uruvchi kishilaridan bo'lgan. Buxoroda ta'lim olib qaytganidan so'ng shahridagi aslzodalar unga ehtiyotkorona munosatda bo'lgan. U esa zodagonlarning xushomadlari, yaxshi so'zlariga uchmasdan, do'q-po'pisalaridan

cho'chimasdan ochiqlikni va adolatni talab qilgan. U o'zining mashhur "Tanobchilar" assarida shunday yozadi"

*Adl qulog'i-la eshit holimi,
Zulm qilur, baski, menga zolimi.
O'n iki oyda kelur bir tanob,
O'zgalarga rohat-u menga azob.*

Ya'ni o'sha davrdagi oddiy aholining hayot tarzi, ko'rilayotgan zulm aniq qilib bayon etilgan. Bunda har o'n ikki oyda keladigan tanob aholi uchun yangi qiyinchiliklarni olib kelishi haqida gap ketgan. Tan olish kerakki, o'sha davrdagi amaldorlarning ikkiyuzlamachiliklari, ularning o'zlarining farovon hayoti uchun boshqalarni zulmga qo'yishi, tanobni kuchaytirishi va vijdon azobisiz yashashi adibni qattiq tushkunlikka solgani ko'rinib turibdi. Afsuslanarlisi, bugungi ozod hayotimizda ham ba'zan shunday insofsiz, boshqalar haqqidan qo'rqmaydigan amaldorlar va mas'ullar uchrab turadi. Ularning xalqqa yetkazadigan ziyoni kam bo'lishi mumkin, misol uchun cheklangan miqdordagi pul miqdori, lekin ularning adolatsizligiga guvoh bo'layotgan yosh avlodga ruhan ta'sirlanishi ancha kattaroq salbiy natijalarga olib kelishi mumkin.

Muqimiyning biz bilmagan tomonlarini yoritayotgan, shoirni millatga qayta tanayotgan to'plam nashrdan chiqqan bo'lib, u ikki qismdan iborat [3] :

- 1) Yangi topilgan asarlar;
- 2) Matni qayta tiklangan she'rlar

Shoirning birinchi to'plamga kiruvchi g'azallaridan biriga e'tiborimizni qarataylik:

*Ey, gahi shahzodalar, mingan otingdan o'rgilay,
Hamnishini to'ra ko'rgan davlatingdan o'rgilay.
Sayr etib haryon tamosha aylabon oliftavor,
O'ynatib raxshing kelurda savlatingdan o'rgilay.*

Bu miralarda shoir *zohiran maqtov* yo'sini ishlatsa-da, aslida kinoya va istehzo orqali jamiyatning bir qatlamini tanqid qilmoqda. Ya'ni "o'rgilay" so'zi oddiy so'zlashuvda erkash, yaxshi munoasabni anglatsa-da, Muqimiy bu so'zni o'ta mohirlik bilan tanqid qilish uchun ihlatyapti. Birinchi misraga nazar tashlasak, u o'zi oddiy inson bo'lishiga qaramay, o'zini ba'zida shahzoda deb biladigan kimsalarni tasvirlayapti. Ularning ko'rinishiga, balki, ortiqcha havas bilan eshak yoki oddiy ot minib yursa ham, o'zlarini katta odam qilib ko'rsatishlariga ishora qilmoqda. Shoir aslida o'zini ortiqcha ulug'laydigan, hech qanday asossiz o'zini hukmdor deb biladigan kimsalarni istehzo bilan tasvirlayapti. Ularning "davlati" aslida sun'iy yolg'on shon-shuhrat ekanligini ta'kidlayapti. Keyingi misrada esa ularning faqat ko'z-ko'z qilishlari uchun sayr qilib, o'zlarini oliftalarcha tutishlari tasvirlanadi. Aslida esa bu maqtanchoqlikdan boshqa narsa emas. So'nggi qatorda esa otini o'ynatib, mag'rur qiyofada yurishlari aytiladi. Umumiy qilib aytiladigan bo'lsa, g'azal orqali Muqimiy o'zini katta ko'rsatib yurgan, dabdabali hayotga o'ch, ammo aslida hech qanday salohiyatga ega bo'lmagan kishilarni tanqid qilmoqda. Ular soxta obro' orttirishga harakat qiladigan, o'zini shaxzoda, hukmdor sifatida ko'rsatadigan, lekin aslida ma'nosiz hayot kechirayotgan odamlardir. Shoir ularning yurish turishiga, o'zini ko'z-ko'z qilishiga istehzo bilan qarab, konoya orqali ularning be'mani hayotini fosh qiladi go'yo.

Adiblarimiz hayotini abadiylashtirish maqsadida qator tashabbuslar amalga oshirilayotgani ma'lum. Bunday tashabbuslardan biri har bir adibimiz hayotini yosh avlod

orasida keng yoyish, ularni adiblarimiz hayotini o'rganishga qiziqtirish yo'lidagi islohotlardir. Hozirgi kunda har bir universitetga bittadan adib haykali o'rnatish g'oyasi O'zbekistonda adabiy merosni targ'ib qilishga xizmat qilmoqda. [4] Toshkent davlat iqtisodiyoti esa aynan Muqimiy hayotini o'rganishga, va targ'ib etishga ixtisoslashgan bo'lil, bugungi kunda ushbu nomda stipendiya ham joriy etilgan. Har yili adib hayotini keng tarqatish yo'lida maqolalar, ilmiy risolalar, media mahsulotlari dunyo yuzini ko'rmoqda.

Xulosa o'rnida aytish mumkin-ki, adabiyotimizda o'chmas iz qoldirishga muvaffaq bo'lgan har bir adib, yozuvchi va shoir alohida e'tiborga loyiq. Ularning har biri hayot yo'limizda, mamlakatimiz rivojida, jamiyatimiz fikrlashida ijobiy o'zgarishlarga saba bo'lsa ne ajab. Yuqorida ta'kidlanganidek, Muqimiy adabiyotimizning yetuk namoyondalaridan hisoblanadi, uning asarlarini o'qish, targ'ib qilish, va yosh avlodga amalda ko'rsatish orqali yetkazish barchamizning burchimiz bo'lmog'i lozim. Zero, bunday salohiyat ilm sohibining hayot yo'liga ergashish, hayot saboqlarini qo'llash har bir inson uchun faqat manfaatli bo'ladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Adiblar xiyoboni ochilish marosimidagi nutqidan. 2020 yil, 20 may.
2. Maxmudov N.M., Avazov N.R. "Muqimiyning iqtisodiy qarashlari". Ilmiy risola. – T.: "IQTISODIYOT", 2021.
3. Biz bilmagan Muqimiy (Yangi aniqlangan asarlar to'plami). – Toshkent: Muharrir, 2019.
4. <https://www.perplexity.ai/search/adiblar-hayotini-abdiylashtiri-jlv8d50fQVq3rCZKTXr6Mw#1>

**INNOVATIVE
ACADEMY**